

RECOMENDAÇÕES

PARA AS **BIBLIOTECAS** DE ENSINO SUPERIOR DE PORTUGAL 2020-2022

associação portuguesa de
bibliotecários, arquivistas e documentalistas
GRUPO DE TRABALHO DAS BIBLIOTECA DE ENSINO SUPERIOR

GRUPO DE TRABALHO DAS BIBLIOTECAS DE ENSINO SUPERIOR

O Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas apresenta as Recomendações para as Bibliotecas de Ensino Superior 2020-2022, com a intenção de mobilizar os profissionais das Bibliotecas para objetivos comuns, oportunidades de inovação e práticas de atualização que valorizem o papel das Bibliotecas nas Instituições de Ensino Superior e Investigação.

As 12 recomendações visam propor eixos de intervenção prioritários para os quais as Bibliotecas de Ensino Superior devem estabelecer estratégias e planos de ação efetiva a curto e médio prazo.

Estas recomendações para o triénio 2020-2022 destinam-se a todos os profissionais de informação das Bibliotecas de Ensino Superior de Portugal, bem como às estruturas de tutela das Instituições de Ensino Superior e Investigação, focando-se em quatro vertentes: i) Apoio ao ensino e aprendizagem, ii) Apoio à investigação, iii) Desenvolvimento profissional e organizacional, iv) Redes, cultura e património.

1

**APOIO AO ENSINO E
À APRENDIZAGEM**

REFORÇAR AS COMPETÊNCIAS EM LITERACIA DA
INFORMAÇÃO

PROMOVER A FLUÊNCIA DIGITAL E O USO ÉTICO DA
INFORMAÇÃO

DINAMIZAR ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM,
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO

2

**APOIO À
INVESTIGAÇÃO**

CAPACITAR PARA A PRÁTICA DA CIÊNCIA ABERTA

VIABILIZAR INICIATIVAS EDITORIAIS E A PUBLICAÇÃO
CIENTÍFICA E ACADÉMICA

CONSOLIDAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS NO APOIO À
INVESTIGAÇÃO

3

**DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
E ORGANIZACIONAL**

FOMENTAR O POTENCIAL INOVADOR E O VALOR DAS
BIBLIOTECAS DO ENSINO SUPERIOR

INVESTIR NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

ASSUMIR O POTENCIAL DE PIONEIRISMO TECNOLÓGICO

4

**REDES, CULTURA
E PATRIMÓNIO**

ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO
PATRIMÓNIO E A HERANÇA CULTURAL E CIENTÍFICA

ESTIMULAR A OFERTA CULTURAL E CIENTÍFICA
INTEGRADA

PARTICIPAR ATIVAMENTE EM REDES DE COOPERAÇÃO
INSTITUCIONAL E PARCERIAS SOCIAIS

REFORÇAR AS COMPETÊNCIAS EM LITERACIA DA INFORMAÇÃO

Reforçar as competências em literacia da informação alinhadas com as necessidades dos utilizadores, estabelecendo estratégias de capacitação para públicos diversificados com recurso a formatos e canais variados, oferecendo programas de formação de qualidade que incluam abordagens integradoras, a definição de objetivos de aprendizagem e a planificação com recurso a referenciais internacionais.

PROMOVER A FLUÊNCIA DIGITAL E O USO ÉTICO DA INFORMAÇÃO

Desenvolver planos de intervenção que promovam a fluência digital e a destreza no acesso e utilização dos meios tecnológicos na aprendizagem e na investigação, sublinhando a importância do uso ético da informação e do direito à privacidade e a relevância da capacidade de interpretação crítica no combate às *fake news*, sustentando a mobilidade segura e responsável no universo digital.

DINAMIZAR ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM, EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO

Dinamizar e redesenhar os espaços físicos e digitais das Bibliotecas do Ensino Superior através de *FabLabs*, *Makerspaces*, aprendizagem mobile ou outros, possibilitando a inovação, experimentação, descoberta e criação de conhecimento, e adequando iniciativas e recursos à promoção de aprendizagens ativas, participadas e colaborativas.

CAPACITAR PARA A PRÁTICA DA CIÊNCIA ABERTA

Reforçar as Bibliotecas como agentes facilitadores e implementadores das políticas de Ciência Aberta, na oferta de atividades de formação, no desenho de serviços e no apoio à utilização de ferramentas para a abertura dos resultados e métodos de investigação, no quadro dos princípios FAIR para os dados (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), assumindo ainda um papel promotor da integridade na investigação, da responsabilidade social científica e de iniciativas de ciência cidadã.

VIABILIZAR INICIATIVAS EDITORIAIS E A PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA E ACADÉMICA

Apoiar a realização de projetos editoriais de cariz institucional para a publicação de revistas e livros, dinamizando o papel da Biblioteca como editora e promotora do acesso aberto, de padrões de qualidade e de práticas normalizadas, contribuindo para a robustez de infraestruturas de comunicação científica desenvolvidas pela comunidade e viabilizando estratégias inovadoras e novos modelos de publicação.

CONSOLIDAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS NO APOIO À INVESTIGAÇÃO

Afirmar a ação das Bibliotecas como parceiras na investigação produzida na instituição, mediante estratégias alinhadas com a co-criação de valor ao longo das diferentes fases dos processos de investigação, nomeadamente nos domínios de seleção de publicações, curadoria de dados de investigação, revisão por pares, identificação de autoria e gestão de perfis de investigadores, métricas e visibilidade, entre outros.

FOMENTAR O POTENCIAL INOVADOR E O VALOR DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO SUPERIOR

Potenciar a inovação e a melhoria contínua, valorizando o papel das Bibliotecas do Ensino Superior através da adoção sistemática de indicadores de desempenho, da promoção ativa da mudança e da incorporação de metodologias de gestão de projetos e de trabalho colaborativo, num compromisso com a integração dos bibliotecários em equipas multidisciplinares e de investigação.

INVESTIR NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Incrementar estratégias para o desenvolvimento das competências dos profissionais de informação face aos desafios da era digital, fomentando nestes a autoaprendizagem e a prática de investigação, assim como a participação em programas de formação para a construção de conhecimento especializado que se reflita em valor para a comunidade.

ASSUMIR O POTENCIAL DE PIONEIRISMO TECNOLÓGICO

Assumir o papel das Bibliotecas do Ensino Superior como agentes de mudança e de pioneirismo tecnológico, líderes, parceiros e implementadores das tendências emergentes no Ensino Superior no âmbito da gestão da informação e do ensino-aprendizagem, reforçando a posição influente das Bibliotecas e dos seus profissionais no quadro institucional.

ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÓNIO E A HERANÇA CULTURAL E CIENTÍFICA

Afirmar as Bibliotecas do Ensino Superior como plataformas facilitadoras que asseguram a curadoria, a preservação e a difusão do património e herança cultural e científica construída com base na informação impressa e digital (publicações, sítios web, dados de investigação, entre outros), garantindo a qualidade dos metadados e padrões de interoperabilidade.

ESTIMULAR A OFERTA CULTURAL E CIENTÍFICA INTEGRADA

Desenvolver uma programação cultural e científica consistente, através da oferta de atividades que contribuam para a formação integral dos estudantes, fomentando a cidadania, a fruição cultural e a participação ativa na sociedade, extensíveis a toda a comunidade académica e comunidade envolvente.

PARTICIPAR ATIVAMENTE EM REDES DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E PARCERIAS SOCIAIS

Protagonizar a criação e dinamização de redes de cooperação e potenciar parcerias sociais (museus, escolas, centros culturais, associações, arquivos, mecenas e outros), nomeadamente em programas e projetos intrainstitucionais, locais e nacionais ou internacionais, de carácter transversal e inclusivo, para a promoção e divulgação do conhecimento e a aproximação das Bibliotecas do Ensino Superior à sociedade.

